

Esqueletos alternativos de baixo custo para animação em Stop-motion

Low-cost alternative armatures for stop motion animation.

Flávio Gomes de Oliveira¹

Resumo

Este trabalho apresenta duas propostas empíricas de produção de esqueletos para animação em *stop-motion*, utilizando recursos de baixo custo e tecnologias acessíveis. O primeiro sistema, consiste na produção de esqueleto ou armadura para com tubos de PVC, raios de bicicleta e miçangas plásticas para bijuterias. O segundo modelo, um pouco mais resistente, consiste na produção do esqueleto ou armadura, utilizando acrílico de 2mm, cortado em processo de “corte e laser”, raios de bicicleta e miçangas plásticas para bijuterias, ambos modelos, são fixados por meio de parafusos simples, encontrados facilmente em comércios de ferramentas comuns.

Palavras-chave: Animação, stop-motion, esqueletos, armaduras.

Abstract/resumen/resumé

This work presents two empirical proposals for the production of armatures for stop-motion animation, using low-cost resources and accessible technologies. The first system consists of the production of a skeleton or armature with PVC tubes, bicycle spokes and plastic beads for jewelry. The second model, a little more resistant, consists of the production of the skeleton or armature, using 2mm acrylic, cut in a “laser cutter” process, bicycle spokes and plastic beads for jewelry, both models, are fixed by means of simple screws, easily found in common tools shops.

Keywords: Animation, stop motion, skeletons, armatures.

Esqueletos para stop-motion

Com a redução do custo dos *smartphones* e o uso massivo dos mesmos, os processos de criação artísticos que envolvem meios de produção digitais, ganharam um grande impulso, com a animação em stop-motion, aconteceu o mesmo, o surgimento de aplicativos de animação em *stop-motion* como

¹ Flávio Gomes de Oliveira, professor e coordenador do curso de Design Gráfico da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, professor e vice-coordenador do PPG em Arte e Cultura Visual da FAV/UFG, tem graduação em Artes Visuais com habilitação em Design Gráfico, mestre em Arte e Cultura Visual e Doutor em Arte e Cultura Visual, pesquisa, principalmente as áreas de animação, videoarte e arte e tecnologia.

o “*Stop Motion Studio*”, “*Stop Motion Maker*”, “*Life Lapse*”, etc. trouxeram grande facilidade para que entusiastas, artistas e até mesmo, animadores experientes pudessem produzir suas animações de forma rápida, prática e com certo grau de profissionalismo.

A animação em *stop-motion* é um dos meios mais utilizados para produção de experimentos em animação, provavelmente por conta de sua fácil adaptação a todo tipo de material, basta que se tenha uma câmera fixa, um objeto qualquer e o animador pode fotografar o objeto, modificar seu status, fotografar novamente, promover outra modificação ou movimentação e seguir com essa rotina para gerar um vídeo animado.

Os aplicativos de *smartphones* possibilitam, além da captura da imagem, recursos como o “casca de cebola²”, além de variação na quantidade de *frames* por segundo, tipos de formatos, formas de distribuição e até recursos de edição de vídeo.

Atualmente existem uma infinidade de variações de técnicas de animação em *stop-motion*, desde técnicas que utilizam como objetos pessoas, conhecida como *pixelation*, até técnicas que utilizam recortes ou objetos dispostos sobre uma mesa. Porém, a técnica mais conhecida é a que utiliza bonecos estruturados. Estes bonecos podem ser feitos de qualquer tipo de material, desde tecido, massa de modelar até resíduos plásticos ou orgânicos como folhas e fibras vegetais. A parte mais complicada do processo de produção desses bonecos é, com certeza, a produção do esqueleto ou armadura que proporcionará a estruturação e mobilidade dos mesmos durante o processo de animação.

A realidade inevitável sobre qualquer boneco de *stop-motion* ou objeto animado é que o animador terá de tocá-lo a cada quadro. Para muitos animadores esse é um dos aspectos mais interessantes do processo. Para manter as poses necessárias, um boneco normalmente exige um esqueleto interno bastante durável, que também possa ser facilmente controlado. Ao projetar um boneco, você deve pensar em como e onde ele será manipulado. (PURVES, 2011, p. 82)

2 Casca de cebola - Efeito que facilita o processo de animação em *stop-motion*, por meio deste efeito, podemos visualizar a imagem fotografada se misturando com a imagem que está sendo manipulada, desta forma, é possível perceber o nível do movimento ou modificação que foi aplicada ao objeto animado antes de fotografar.

Neste trabalho, serão apresentadas duas propostas de construção de esqueletos ou armaduras para *stop-motion* utilizando recursos de baixo custo e fácil acesso. São propostas de esqueletos de qualidade razoável a custo bem abaixo do mercado e com processo de produção simplificado, permitindo manutenção dos bonecos, adaptação para produção de bonecos não humanoides e regulagem de pressão para facilitar o processo de animação.

Os esqueletos ou armações mais utilizados para produção de animações em *stop-motion*, são os de metal, estes esqueletos aceitam regulagem de pressão, permitindo que se anime bonecos maiores e mais pesados, além de manterem suas características mecânicas basicamente estáticas durante o processo de animação. O grande problema deste tipo de esqueleto é o custo elevado e a complexidade de produção, caso os animadores queiram produzir esqueletos personalizados. O processo de produção dos mesmos envolve solda, perfurações milimétricas em tornos cnc de alta precisão, cortes em chapas metálicas e vários processos feitos com ferramentas caras e difícil acesso.

Neste sentido, tenho pesquisado sobre possibilidades mais acessíveis para produção de esqueletos dentro dos projetos que executo, além de buscar alternativas para uso com estudantes de animação, que não possuem recursos para confecção de esqueletos metálicos. A primeira pesquisa que propus a este respeito, resultou no artigo “Produção de esqueletos para animação em stop-motion”, publicado nos anais do II Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens de Juiz de Fora, dentro do “GT cinema, processos e técnicas”. Neste trabalho, desenvolvido em parceria com três estudantes do curso de graduação em Design da PUC Goiás, promovemos uma experimentação com quatro tipos de esqueletos simples e alternativos, porém, neste estudo, não levamos em consideração os resultados alcançados com um esqueleto profissional.

Na época, utilizamos basicamente um tipo específico de arame de alumínio, com boa resistência, que consegue manter a forma mesmo após várias dobras, além de possuir boa integridade e resistência, permitindo várias dobras antes de colapsar. (OLIVEIRA, 2015, p. 443)

No projeto, apresentamos quatro tipos de esqueletos, um com travas de plástico e núcleo de arame de alumínio, outro com travas de madeira e núcleo de arame de alumínio, o terceiro com o mesmo tipo de

arame de alumínio e travas feitas com massa epóxi e o último que foi um esqueleto feito com travas de acrílico, feitas com corte a laser, e articulações produzidas com miçangas de plástico e parafusos, este foi o embrião para os modelos que apresentarei neste trabalho.

Na época o esqueleto continha várias partes, com alguns processos diferenciados, as juntas eram do tipo *Ball Joint* ou juntas esféricas. *Ball Joint* consiste em uma estrutura com duas bases em forma de pinça que segura uma esfera ou duas presas à haste, com essa configuração, a haste pode ser movimentada de diversas formas mantendo a estabilidade do conjunto de peças (veja figura 01). O peitoral e o quadril do esqueleto eram feitos com resina acrílica odontológica, o que necessitava de um processo de produção de molde de silicone em duas partes e deixava o processo de produção bem complexo, no entanto, o custo era relativamente baixo quando comparado ao custo de uma armadura profissional, feita em metal.

Figura 1 - Armadura de *Ball joint* para *stop-motion* produzida com juntas de acrílico, miçangas e hastes de parafuso.

Fonte: imagem do autor.

Apesar dos problemas apresentados, o esqueleto se mostrou muito estável, possibilitando movimentos bem estruturados e foi utilizado, na época, para produção dos bonecos que aparecem no filme “Vida de Boneco³”, filme em *stop-motion* de minha autoria que chegou a ganhar uma premiação de nível nacional como o “Melhor Curta-metragem de Animação” no “Grande prêmio do cinema brasileiro de 2017”.

Esqueleto de Acrílico

Para este trabalho busquei melhorar o processo de construção do esqueleto que já havia sido construído para o filme Vida de Boneco. Na ocasião, utilizei esferas de 8mm, já que a ligação entre as esferas, para construção das hastes, era feita com uma barra rosqueada de 3mm, como pode ser visto no detalhe ampliado da figura 1.

Aqui, apresento um projeto que utiliza esferas de 6 mm, o que reduz sensivelmente o tamanho das peças, possibilitando personagens menores em escala de 20 cm, além de permitir o uso de acrílico de 2 mm, que é mais flexível, facilitando o processo de ajuste de pressão das peças e reduzindo ainda mais o tamanho final das mesmas. Essa redução foi possível pela substituição das hastes rosqueáveis por hastes feitas com raios de roda de bicicleta, muito mais finos, cerca de 1,5 mm e com uma resistência muito boa. Com todas as adaptações feitas, a junta final que tinha algo em torno de 12 mm x 14 mm de espessura, passou a ter aproximadamente 11 mm x 7,5 mm.

O primeiro passo para construção do esqueleto foi a elaboração do projeto. O projeto foi executado no *software Adobe Illustrator*, desenhado na forma de vetor para facilitar o corte (figura 2).

3 Vida de Boneco é um filme de animação finalizado em 2016, como parte do processo de experimentação poética de minha tese de doutorado no programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. (https://www.youtube.com/watch?v=bD_Qern-GDI)

Figura 2 - Projeto de produção do esqueleto

Fonte: Imagem produzida pelo autor.

O segundo passo foi montar um arquivo para o corte a laser, o arquivo foi montado com duas camadas, uma camada em vetor apresentada na figura 3 em vermelho, para produzir uma marcação

de cerca de 0,2 mm e facilitar a colagem das hastes de ligação do ombro e dos quadris e a outra camada em preto, específica para corte.

Figura 3 - Projeto de corte a laser para peças com algumas peças sobressalentes.

Fonte: Imagem produzida pelo autor.

A montagem do esqueleto é bem simples, o primeiro passo é cortar as hastes com a utilização de um alicate simples, os tamanhos estão descritos no projeto apresentado na figura 2. Logo em seguida, as esferas são coladas nas hastes, com a utilização de cola instantânea. Após o período de colagem, as peças são montadas e parafusadas conforme sequência da figura 4.

Figura 4 - Sequência de montagem do esqueleto de acrílico.

Fonte: Imagem produzida pelo autor.

Esqueleto de PVC

A proposta de construção de um esqueleto de PVC⁴ veio com a necessidade de produção de um boneco para *stop-motion*, em um momento que eu estava morando na Cidade de Goiás, uma cidade pequena a cerca de 160 km de Goiânia. Com a dificuldade de encontrar um serviço de corte a laser na cidade, imaginei a possibilidade de produzir um esqueleto semelhante ao utilizado no filme *Vida de Boneco*, porém, com um material mais acessível e que pudesse ser encontrado na cidade. Para tal, utilizei um tubo de PVC de 100 mm com aplicação para sistemas de esgoto, o material apresenta boa

4 PVC - também conhecido como Policloreto de vinila ou cloreto de vinila (Polyvinyl chloride) é um polímero sintético de plástico muito utilizado na construção civil, porém, com aplicações em outras áreas.

resistência mecânica, é fácil de trabalhar, possibilita o uso de ferramentas de corte simples como serras e furadeiras comuns, possibilita até a moldagem com uso de calor.

Segundo o site do Instituto Brasileiro do PVC (pvc.org.br acesso em 26 de setembro de 2022), o PVC é um dos tipos de polímeros mais utilizados no mundo e apresenta várias características importantes como: Atoxicidade; segurança de uso; leveza; resistência a fungos, bactérias, insetos e roedores; resistência à maioria dos reagentes químicos comuns; isolamento térmico, elétrico e acústico; resistência a choques; Impermeabilidade tanto a gases quanto a líquidos; resistente a intempéries, durabilidade; pode ser fabricado com baixo consumo de energia e é 100% reciclável. Algumas destas características são muito importantes para o projeto que apresento aqui.

O esqueleto criado foi utilizado para produção de um outro filme autoral, um tipo de documentário em animação sobre a vida da personagem “Maria Grampinho⁵”, uma senhora que morava nas ruas da Cidade de Goiás entre as décadas de 60 e 80 do século passado.

Para este trabalho, optei por trabalhar com um tubo de PVC para água, do tipo 25 mm que possui uma borda de 2 mm e possui um pouco mais de resistência mecânica que o tubo para esgoto, já que o tubo para água precisa resistir à pressão da água e o de esgoto não.

O processo de montagem do esqueleto é basicamente o mesmo do esqueleto de acrílico, porém, neste caso, as juntas foram cortadas e perfuradas à mão. Na figura 5 podemos acompanhar o passo a passo do processo de produção. Primeiramente, o tubo de PVC, foi cortado em várias tiras de aproximadamente 8 mm de largura, em seguida, as peças foram desenhadas no material com a utilização de uma peça modelo. Em seguida, foram feitos os furos para os parafusos centrais, e os furos de encaixe das juntas, por fim, o corte das peças e o acabamento com lixa.

5 Maria Grampinho é um filme autoral que conta parte da história de vida da personagem por meio da animação em stop-motion, o filme também apresenta alguns relatos de pessoas que conviveram com a personagem. A personagem se tornou conhecida após ter sido citada em um poema da escritora Cora Coralina. (https://www.youtube.com/watch?v=8HlrqYU_nnk&t=181s)

Figura 5 - Processo de montagem das juntas de PVC.

Fonte: Imagem produzida pelo autor.

A montagem do esqueleto segue o mesmo ritual do esqueleto de acrílico, parafusamento e encaixe de cada peça em seu devido local. Após finalizados os esqueletos de acrílico e o de PVC, possuem uma aparência semelhante em tamanho e resistência.

O Esqueleto de Referência

Para embasar essa pesquisa, o terceiro passo foi submeter os esqueletos produzidos à um teste de animação, para tanto, foi utilizado um esqueleto metálico que vamos chamar de “Esqueleto de Referência”, este esqueleto é um tipo de esqueleto profissional produzido pela empresa CINESPARK⁶, uma empresa chinesa especializada na produção de esqueletos, *riggings*⁷ e outros produtos para animação em *stop-motion*. O esqueleto ou armadura da CineSpark, figura 6, é considerado um bom esqueleto, produzido com liga metálica temperada, o que proporciona boa pressão nas juntas, facilidade de montagem e resistência ao uso.

6 CINESPARK is a brand from IMAGE INFINITY CO.LTD which provides many products for stop motion animation, including armature kits for beginners, pro armatures for higher level use, rigs, winders, slider, moco head and many other relative components for building characters and armatures.

7 *Riggings* são ferramentas produzidas para facilitar o processo de animação em stop-motion, geralmente são hastes metálicas que podem ser fixadas na mesa de trabalho e nos bonecos, desta forma, fica mais fácil manter a localização e fixação dos bonecos durante o processo de animação.

Figura 6 - Esqueleto CineSpark SMA 18.

Fonte: Fotografia do autor.

Fase de Testes

Para a fase de testes, a metodologia adotada é a mesma utilizada na pesquisa já citada anteriormente sobre o processo de produção de esqueletos para *stop-motion*, os esqueletos analisados foram fixados em uma base de madeira com alguns furos, a base foi fixada em uma mesa e por meio de uma câmera fotográfica, acoplada em um computador com o *software Dragonframe*, os personagens foram submetidos a uma animação específica, para este teste, o movimento escolhido foi um golpe de capoeira⁸ que envolve basicamente todos os ossos do corpo. O principal objetivo não é uma animação fluida ou perfeita em todos os seus detalhes, e sim, experimentar as possibilidades e falhas de cada esqueleto.

⁸ O teste de animação apresenta alguns movimentos básicos que utilizam todas as partes do esqueleto, disponível em: <https://youtu.be/RQIHIZKG-4U>

Foram elencados os critérios de avaliação que serão apresentados a seguir, para cada critério foi estabelecida uma nota de 1 a 5, sendo 1 para muito ruim, 2 para ruim, 3 para regular, 4 para bom e 5 para muito bom. Cada esqueleto foi avaliado individualmente e em seu desempenho no conjunto com os demais.

Critérios:

1º Peso - O peso do esqueleto é importante pois quanto mais leve o esqueleto, mais fácil de manipular o boneco em cenas com *riggings* ou cenários frágeis.

2º Facilidade de montagem - Nem sempre o animador possui grandes habilidades para montar uma peça mecânica, neste sentido, a facilidade de se construir ou montar o esqueleto é um critério relevante para o sucesso do mesmo.

3º Espessura - Quanto mais espesso for o esqueleto, menor será a possibilidade de construção de personagens magros e esguios.

4º Facilidade de uso - É importante que o animador tenha facilidade para manusear o esqueleto durante o processo de animação, se ele precisar utilizar uma chave de fenda o tempo todo para manter o esqueleto na posição desejada, o processo de animação ficará comprometido.

5º Níveis de pressão - Em alguns movimentos, precisamos de um esqueleto mais maleável, em outros, o esqueleto precisa ficar mais rígido, isso é conseguido apertando e soltando os parafusos que prendem as juntas, essa característica é chamada de nível de pressão da armadura ou esqueleto.

6º Resistência - O esqueleto não pode se quebrar durante a animação ou simplesmente soltar uma peça, a resistência é crucial para um bom esqueleto.

7º Aparência física - A aparência física não é uma característica fundamental já que o esqueleto, em geral, fica escondido pelas roupas ou pele do boneco, mas é importante pois deixa o trabalho mais agradável, além de não gerar problemas como, uma peça se prender em uma parte de roupa durante a animação, pontas desnecessárias em partes dos bonecos, dentre outros problemas.

8º Precisão de movimentos - Este é sem dúvida, o critério mais importante, a função principal do esqueleto é possibilitar movimentos precisos durante o processo de animação, aqui, vamos testar essa característica.

9º Qualidade do travamento - Quando terminamos de produzir um movimento no esqueleto, o mesmo tem que se manter naquela posição até o momento da foto, um deslize no movimento pode comprometer a animação.

10º Reposição de peças - Não é comum necessitar de repor uma peça com o boneco montado, o ideal é que não seja necessário, porém, é possível que ocorram acidentes durante o processo de animação ou uma peça muito utilizada pode perder parte de sua integridade, neste critério, será analisado a facilidade de se repor uma peça.

Estabelecido os critérios, os esqueletos foram colocados em teste, a seguir é apresentada uma tabela com os resultados obtidos:

Critério	Esqueleto de Referência	Esqueleto de Acrílico	Esqueleto de PVC
Peso	4	5	5
Facilidade de montagem	4	4	3
Espessura	4	3	3
Facilidade de uso	5	5	5
Níveis de pressão	5	5	5
Resistência	5	4	4
Aparência física	5	5	3
Precisão de movimentos	5	4	4
Qualidade do travamento	5	4	4
Reposição de peças	5	5	5
MÉDIA GERAL	4,7	4,4	4,1

Análise da avaliação

Peso – O peso dos três esqueletos ficou em uma faixa muito boa para a escala de bonecos que se pretende trabalhar, algo em torno de 20 cm, o esqueleto de referência pesa exatamente 81,7 gramas, o esqueleto de acrílico pesa 44,9 gramas e o esqueleto de PVC pesa 49,3 gramas, apesar dos três apresentarem peso adequado para o tipo de boneco que será feito, a nota dos esqueletos de acrílico e PVC ficou um pouco acima do esqueleto de referência pois os mesmos pesam quase a metade do peso do esqueleto de referência.

Facilidade de montagem – O esqueleto de referência apresenta um processo de montagem razoavelmente simples, o fabricante apresenta um vídeo para facilitar a montagem e o esqueleto vem com um manual de instruções bem simples, que explica passo a passo a montagem, porém, a fixação das esferas nas hastes, necessita de aplicação de cola instantânea e o processo é lento e minucioso, exige bastante paciência e atenção. O esqueleto de acrílico ficou com a mesma nota do esqueleto de referência, apesar de ter um processo com mais etapas para fixação das esferas, o trabalho se compara ao do esqueleto de referência. O esqueleto de PVC, apresenta um processo mais demorado e complexo, a construção das travas das juntas é lenta, exige paciência e concentração, além disso, ainda existe todo o trabalho de construção das hastes, neste sentido, o esqueleto de PVC ficou com a menor nota.

Espessura – A espessura máxima do esqueleto de referência é obtida nas juntas, cerca de 11,62 mm, se colocarmos em proporção, uma junta humana teria aproximadamente de 9 a 10 mm de espessura, isso nos faz crer que a espessura do esqueleto de referência é um pouco acima do que seria a espessura ideal para uma forma humanoide. O esqueleto de acrílico possui espessura máxima de junta de 11,8 mm muito próxima da espessura do esqueleto de PVC, cerca de 12,2 mm.

Facilidade de uso – Após a montagem, os três esqueletos apresentam características muito semelhantes para uso, o de acrílico e o de PVC ficaram um pouco maior que o esqueleto de referência, mas não é uma diferença que compromete o processo de produção de uma animação, além do fato de que essa diferença de altura pode ser regulada, diminuindo-se o tamanho das hastes.

Níveis de pressão – Na questão dos níveis de pressão, os três esqueletos também apresentam características muito semelhantes, possibilitando o ajuste de forma muito fácil com uso de uma chave allen para o esqueleto de referência (a chave acompanha o kit) e uma chave de fenda comum para os esqueletos de acrílico e PVC.

Resistência – Com relação à resistência, tanto mecânica quanto física, o esqueleto de referência sai na frente, apresenta uma qualidade de material muito boa, com resistência, inclusive às intempéries como oxidação ou desgaste de material. Os esqueletos de acrílico e PVC, apresentam características semelhantes, apesar de possuírem uma resistência acima no necessário para animação, não se comparam ao esqueleto de referência, é possível que para animações muito longas, com várias cenas, seja necessário substituir alguma peça dos esqueletos alternativos.

Aparência física – Com relação à aparência física, o esqueleto de referência e o esqueleto de acrílico estão muito próximos, já o esqueleto de PVC, por ter peças cortadas à mão, apresenta irregularidades que não interferem no funcionamento, mas deixa a desejar na estética.

Precisão de movimentos – Relacionado à precisão de movimentos, o esqueleto de referência sai na frente, possibilitando movimentos muito delicados, porém, mesmo pontuando abaixo, os dois esqueletos testados não apresentam uma diferença tão significativa, apresentam uma qualidade de precisão muito boa.

Qualidade do travamento – Com relação ao travamento das juntas durante o processo de animação, pode-se afirmar que o esqueleto de referência suporta mais peso do que os outros dois, isso é uma característica importante para um esqueleto deste tipo, porém, os esqueletos de acrílico e PVC apresentam características boas de travamento, possibilitando manter a posição do esqueleto, mesmo com a fixação de apenas um ponto de apoio, tendo o esqueleto de acrílico uma vantagem mínima sobre o de PVC, algo tão sutil que não foi pontuado.

Reposição de peças – A reposição de peças é uma característica importante para todos os esqueletos, a nota foi a mesma pois todos apresentam possibilidade de reposição e facilidade para tal. O esqueleto

de referência traz pelo menos uma peça de cada sobressalente no kit. Como os outros dois são produzidos de forma mais direta, no projeto já estão previstas peças de reposição.

Considerações finais

Após a análise dos três esqueletos é possível afirmar que o esqueleto de referência está na frente das duas propostas alternativas, porém, a diferença de qualidade não é tão grande ao ponto de inviabilizar uma produção com o esqueleto de acrílico ou o esqueleto de PVC. O esqueleto de referência ficou com uma média de 4,7, um esqueleto muito bom dentro dos critérios estabelecidos, porém, o esqueleto de acrílico, com uma média de 4,4, possui uma qualidade muito boa frente aos resultados obtidos pelo esqueleto de referência, por fim, o resultado do esqueleto de PVC, média 4,1, ainda o qualifica para uma produção onde o animador não tenha possibilidade de investir muito dinheiro com a produção de esqueletos.

Inclusive, esse é um diferencial que não foi testado mas vale ser apontado, o custo total do esqueleto de referência foi de R\$ 256,68, incluindo o preço do produto e a taxa de entrega. O custo total do esqueleto de acrílico, incluindo o processo de corte a laser, materiais e montagem, algo em torno de R\$ 25,00 e por fim, o esqueleto de PVC, teve um custo aproximado de R\$ 12,00. Desta forma, vale ressaltar que os esqueletos apresentados possuem um custo de aproximadamente 10% do valor do custo do esqueleto de referência, o que é um diferencial muito bom quando falamos de produções independentes ou de baixo custo.

Este é um trabalho de pesquisa inicial e não levou em consideração o processo de construção do boneco, o envelopamento do esqueleto, produção de roupas, tipos de cabeças etc. Neste sentido, não é possível olhar para este trabalho de pesquisa como um trabalho completo e definitivo, porém, é possível perceber que os dois projetos de esqueletos alternativos apresentados possuem qualidade e podem ser utilizados em projetos diversos.

Referências

CINESPARK. (2022, setembro). Instruções. Recuperado de <https://cinespark.shop/>

Instituto Brasileiro do PVC. (2022, setembro). O que é PVC. Recuperado de <https://pvc.org.br/o-que-e-pvc/>

OLIVEIRA, Flávio Gomes. BORGES, Amanda Gomes. NEME, Jamile Braga. BASTOS, Thiago Monteiro. (2015, novembro). Produção de esqueletos para stop-motion. In *Anais do II Seminário de Pesquisas em Artes, Cultura e Linguagens, Anais, Volume 2*, Juiz de Fora, MG.

PURVES, Barry. (2011). Stop-motion. Porto Alegre, RS: Bookman.